

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

VOLUME II | ISSUE 3 | MARCH | 2024

ISSN: 2181-4031

Available online at www.imfaktor.com

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОН

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ- II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

ТОШКЕНТ – 2024

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4031-2024-3>

Бош муҳаррир:

Тураев Б.

– фалсафа фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Расулова Д.

– иқтисодиёт фанлари доктори, доцент

Таҳририят аъзолари:

1. Каримов Б. – тарих фанлари номзоди, доцент
2. Ходжаметова Гулчира Илишевна – тарих фанлари номзоди, профессор
3. Ҳайдаров Ўрал Ахмадович – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD), доцент
4. Мусаев Джамалиддин Камалович – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент
5. Жамолдинов Хумоюн Бахтиёрбек ўғли – юридик ф.б.ф.д (PhD), доцент в.б
6. Узакова Зарина Фуркатовна – социология ф.б.ф.д (PhD), доцент
7. Мамадияров Дилшод Уралович – иқтисодиёт фанлари номзоди, доцент
8. Тўраев Шавкат Нишонович – фалсафа фанлари номзоди, доцент
9. Бердиева Гулмира Аминовна – тарих фанлари номзоди
10. Гаипов Жасур Бахром ўғли – иқтисодиёт ф.б.ф.д (PhD)
11. Сохибова Лола Жонибоевна – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
12. Шарипов Дилшод Бахшиллоевич – сиёсатшунос, эксперт
13. Содиржонов Мухриддин
Махамадаминович – социология ф.б.ф.д (PhD)
14. Саттаров Дилшод Юлдашевич – юридик фанлар номзоди, доцент
15. Турақулов Акмалжон Анварович – фалсафа ф.б.ф.д (PhD)
16. Каримов Бозарқул Худдайбердиевич – фалсафа фанлари номзоди

“Фундаментал тадқиқотлар” илмий-амалий журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Мазкур журнал 6 та халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун UIF 2023 = 7.5 “импакт-фактор” кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар хорижий мақолалар сифатида тан олинади.

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдурахмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2024 йил.

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

ИСМОИЛОВ Ҳамдам Исмоилович

Божхона институти

“Умумхуқуқий фанлар” кафедраси

катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10893248>

ЖИНОЯТ ПРОЦЕССИДА ДАЛИЛЛАРГА БАҲО БЕРИШНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ МАСАЛАЛАРИ

АННОТАЦИЯ

Мақолада жиноят процессида далилларга баҳо бериш тушунчаси илмий ва қиёсий-хуқуқий жиҳатдан таҳлил қилинган. Шу билан бирга, ушбу йўналишда жиноят процессуал қонунчиликни такомиллаштириш бўйича тавсиялар илгари сурилган. Жиноят процессуал исбот қилишнинг мақсади ҳақиқатни, бошқачароқ айтганда, иш ҳолатларини воқеликка мос равишда аниқлашдир. Исбот қилиш жараёни қонун билан тартибга солинган ва маълум процессуал шаклда ўтказилади. Жиноят процессуал қонун далиллар билан ишлаш қоидаларини ўрнатади. Бу қоидалар далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш; далилларга қўйиладиган талаблар, исбот қилиш субъектлари ва шу қабиларни ўз ичига олади.

Калит сўзлар: жиноят процессида исбот қилиш, далилларни, тўплаш, текшириш, далилларга баҳо бериш, исбот қилиш, алоқадорлик, мақбуллик, ишончлилик, етарлилик.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется понятие оценки доказательств в уголовном процессе с научной и сравнительно-правовой точки зрения. При этом были даны рекомендации по совершенствованию уголовно-процессуального законодательства в этом направлении. Целью уголовно-процессуальных доказательств является установление истины, иными словами, обеспечение соответствия обстоятельств дела действительности. Процесс доказывания регулируется законом и осуществляется в определенной процессуальной форме. Уголовно-процессуальный закон определяет правила обращения с доказательствами. Эти положения включают сбор, изучение и оценку доказательств; включает требования к доказательствам, доказательствам и т.п.

Ключевые слова: доказательства в уголовном процессе, собирание доказательств, исследование, оценка доказательств, доказывание, относимость, приемлемость, достоверность, достаточность.

FEATURES OF THE ASSESSMENT OF EVIDENCE IN CRIMINAL PROCESS

ANNOTATION

The article analyzes the concept of evidence evaluation in criminal proceedings from a scientific and comparative legal point of view. At the same time, recommendations for improving the criminal procedural legislation have been put forward in this direction. The purpose of criminal procedural evidence is to determine the truth, in other words, the facts of the case in accordance with reality. The process of proof is regulated by law and is conducted in a certain procedural form. Criminal procedural law establishes rules for handling evidence. These rules include gathering, examining and evaluating evidence; includes requirements for evidence, subjects of proof, and so on.

Key words: proving in criminal proceedings, collecting evidence, checking, evaluating evidence, proving, relevance, acceptability, reliability, sufficiency.

Ҳозирги кунда бир қанча хорижий мамлакатлар жиноят ва жиноят-процессуал қонун ҳужжатлари нормаларини такомиллаштиришга, жиноят процессига жалб этиладиган фуқароларнинг ҳуқуқлари ва эркинликларини сўзсиз таъминлаш мақсадида илғор халқаро стандартлар ва хорижий амалиётни имплементация қилишга қаратилган сезиларли ўзгаришларни амалга оширишмоқдалар.

Шунингдек, бир қанча давлатларнинг Асосий қонунларида жиноят содир этганликда айбланаётган шахснинг иши судда қонуний тартибда, ошқора кўриб чиқилиб, айби аниқланмагунча у айбдор ҳисобланмаслиги белгиланган. Шу нуқтаи назардан олиб қаралганда, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини таъминлаш учун Жиноят процессуал қонун ҳужжатларида ҳам гумон қилинувчи, айбланувчи ёки судланувчи унинг жиноят содир этишда айбдорлиги қонунда назарда тутилган тартибда исботлангунга ва қонуний кучга кирган суд ҳукми билан аниқлангунга қадар айбсиз ҳисобланади.

Жиноят ишлари бўйича халқаро тажриба судга қадар жиноят иши юритишни амалга оширувчи органлар фаолиятини ташкил этишнинг ҳуқуқий асосларини, амалий қўлланилишини ва натижаларини таҳлил этиш бу соҳада ўзининг ечимини кутаётган, процессуал назария ва суд-тергов амалиёти билан боғлиқ қатор муаммолар мавжудлигини кўрсатади. Жумладан, далилларни баҳолашни тартибга солувчи жиноят-процессуал қонунчилиги нормалари ва уларни қўллаш амалиёти билан боғлиқ муаммоларнинг илмий ечимини топиш долзарб масалалардан бири бўлиб қолмоқда.

Жиноят процессуал исбот қилишнинг мақсади ҳақиқатни, бошқачароқ айтганда, иш ҳолатларини воқеликка мос равишда аниқлашдир. Исбот қилиш жараёни қонун билан тартибга солинган ва маълум процессуал шаклда ўтказилади. Жиноят процессуал қонун далиллар билан ишлаш қоидаларини ўрнатади. Бу қоидалар далилларни тўплаш, текшириш ва баҳолаш; далилларга қўйиладиган талаблар, исбот қилиш субъектлари ва шу кабиларни ўз ичига олади.

Жиноят процессида далилларни баҳолаш - исботлаш жараёнининг энг муҳим элементи ҳисобланади. Далилларни баҳолашдан кўзланган асосий мақсад - ишни қонуний, асосланган ва адолатли ҳал қилиш учун аҳамиятга эга бўлган ҳолатлар тўғрисидаги ҳақиқатни аниқлашдир [1, Б.187].

«Баҳо бериш» тушунчасининг луғавий маъноси бирор кимса, нарса ёки воқеа-ҳодисанинг аҳамияти, қадри ҳақида фикр билдиришни англатади.

Жиноят процесси назариясида исбот қилиш ахборот ташувчиларни қидириб топиш, фактлар тўғрисидаги маълумотларни тўплаш, уларни процессуал мустаҳкамлаш, текшириш ва баҳолаш бўйича фаолият ҳисобланади [2, Б.13].

Аввало шуни таъкидлаш лозимки, ҳужжатлаштириш ва исбот қилиш бир хил вазифани бажаради [3. 115-b] ҳамда мос равишда қонуний ҳуқуқ ва мажбуриятларга эга бўлган давлат органлари вакиллари томонидангина амалга оширилади.

Ҳуқуқшунос олимлар Б.Миренский, А.Асамутдинов ва Ж.Камалходжаевлар таъкидлаганидек, «далилларни баҳолаш қонуний ва асосланган процессуал қарорлар қабул қилиш, жиноят қонунини тўғри қўллашнинг зарур шарти бўлиб хизмат қилади» [4, Б.42].

Жиноят процессида аниқланган жиноятлар юзасидан далилларни баҳолаш иш бўйича процессуал қарор қабул қилиш учун замин ҳозирлайди. Баҳолашсиз далилларни тўплаш, тадқиқ этиш, хулосалар чиқариш ва тўғри процессуал қарор қабул қилиш жараёнини тасаввур қилиб бўлмайди.

Далилларни баҳолашнинг моҳиятини уларнинг ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги ҳамда жиноят иши бўйича исбот қилиш предметига кирувчи ҳолатларни топиш учун етарлилигини аниқлаш ташкил қилади. Қонунчиликда далилларни баҳолашга умумий талаблар белгиланган бўлиб, улар жиноят процессининг барча босқичлари учун ягонадир [5, Б.69].

Шу ўринда «далилларга баҳо бериш» ва «далилларни баҳолаш» тушунчаларининг фарқли жиҳатларини ёритиб ўтиш жоиз. Маълумки, тўпланган далилларни баҳолаш орқали уларнинг ишга алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончлилиги текширилади. Аммо далилларга баҳо бериш билан далилларни баҳолаш айнан бир хил эмас. Зотан, тўпланган маълумотларга далил деб ҳисобланиши нуктаи назаридан баҳо берилади. Агарда маълумот жиноят иши учун аҳамиятли бўлган ҳолатлар ҳақидаги хулосаларни тасдиқловчи, рад этувчи ёки шубҳа остига олувчи фактлар, нарсалар тўғрисида ёхуд белгиланган тартибда тўпланган ва ЖПКнинг далилларни процессуал жиҳатдан расмийлаштиришга доир моддаларида назарда тутилган шартларга ва ҳақиқатга мувофиқ бўлса, далил деб ҳисобланади.

Шунингдек, ҳимоячи жиноят иши бўйича далилларни тўплаш ва тақдим этишга ҳақли бўлиб, улар жиноят иши материалларига қўшиб қўйилиши, шунингдек терговга қадар текширув, суриштирув, дастлабки тергов ўтказиш ва жиноят ишини судда кўриш жараёнида мажбурий баҳолаши лозим. Ушбу далиллар: ишга тааллуқли ахборотга эга бўлган шахсларни сўровдан ўтказиш ҳамда уларнинг розилиги билан ёзма тушунтиришлар олиш; давлат органларига ва бошқа органларга, шунингдек корхоналар, муассасалар ва ташкилотларга сўров юбориш ҳамда улардан маълумотномалар, тавсифномалар, тушунтиришлар ва бошқа ҳужжатларни олиш орқали тўпланиши мумкин.

Далиллар нафақат тергов ва суд ҳаракатларини юритиш, балки тақдим этилган нарсалар ва ҳужжатларни қабул қилиш йўли билан ҳам тўпланади. Тақдим қилинган нарсалар ва ҳужжатларга далил сифатида баҳо беришда уларнинг зарур белгиларини ўзида мужассам этган шундай хусусиятларини инобатга олиш керакки, уларсиз тақдим қилинган нарсалар ва ҳужжатлардан далил сифатида фойдаланиш мумкин эмас.

Бу хусусиятларга қуйидагилар киради:

1) алоқадорлик (бу далилнинг ўз мазмуни билан иш учун аҳамиятли ҳолатларни аниқлаш воситаси сифатида хизмат қила олишидир. Бошқача айтганда, алоқадорлик-далилларнинг мазмун жиҳатидан яроқлилигидир);

2) мақбуллик (ҳар қандай ҳуқуқий давлатда далиллар жиноят процессуал қонунчиликда назарда тутилган шартларга мувофиқ бўлсагина ва белгиланган тартибда тўплансагина улар мақбул деб эътироф этилади);

3) ишончлилик (текширув натижасида ҳақиқатга мувофиқ эканлиги аниқланган далиллар ишончли деб ҳисобланади);

4) аҳамиятлилики (далилнинг қиммати, унинг далилий кучидир);

5) етарлилики (исботланиши керак бўлган барча ва ҳар бир ҳолатнинг ҳақиқийлигини сўзсиз тасдиқловчи ишга оид барча ишончли далиллар тўпланган бўлса, уларнинг жами ишни ҳал қилиш учун етарли деб ҳисобланади).

Жиноят процессида аниқланган жиноятлар бўйича далиллар илмий асосланганлиги ва процессуал қоидаларга риоя этилганлиги мезонлари бўйича баҳоланади.

Далилларни баҳолаш фақатгина далилларнинг қийматини, мақбуллигини, ишончилигини ва бошқа хусусиятларини аниқлаш бўйича мантиқий операция бўлмасдан, балки ана шундай хулосаларнинг шаклланиш жараёни ҳам ҳисобланади. Далилларни баҳолашни исботлашнинг яқунловчи элементи сифатида ажратиш кўрсатиш унинг исботлаш жараёни тузилмасидаги асл ролини тўлиқ маънода акс эттирмайди. Чунки, далилларни баҳолаш исботлашнинг бутун жараёни давомида амалга оширилади.

Далилларни баҳолаш фақатгина уларнинг хусусиятларини билиш билан чекланмайди, чунки билиш ва баҳолаш ўзининг мазмунига кўра бир хил эмас. Баҳолаш фақатгина билим бўлмасдан, балки объектга нисбатан у тўғрисидаги фикр кўринишидаги муносабатдир.

Далилларни баҳолаш, худди далилларни тўплаш, текшириш сингари, исбот қилишнинг мустақил элементи дир. Шу туфайли, далилларни текшириш ва баҳолашни ўзаро фарқлаш зарурати юзага келади. Яна бир ҳуқуқшунос олим А.В.Руденконинг таъбири билан айтганда, «исбот қилишнинг бу икки элементини фақат битта аломат бўйича ажратиш мумкин: яъни далилларни баҳолаш - бу алоҳида фикрлаш қобилияти бўлиб ҳисобланади, далилларни текшириш бўйича фаолият эса фикрлашдан ташқари, амалий жиҳатга ҳам эгадир. Далилларни текшириш натижалари баҳоланиши лозим бўлади. Текширилаётган далилларни мазмунан тасдиқлаш текширилаётган далилларда мавжуд бўлган ҳолатлар тўғрисидаги маълумотларга айнан ўхшаш бўлган ҳолатлар тўғрисидаги маълумотлар қўлга киритилган вақтда амалга ошади [6, Б.15-16].

Эътиборга олиш лозимки, қонунда далилларга баҳо бериш жиноят ишини юритишга масъул бўлган давлат органлари ва мансабдор шахслари, жиноят процессининг бошқа иштирокчилари (жамоат айбловчиси, ҳимоячи, жабрланувчи, айбланувчи ва ҳ.к.) фақат мазкур органларнинг далиллар алоқадорлиги, мақбуллиги ва ишончилиги тўғрисидаги қарор (ажрим)лари устидан қонунда белгиланган тартибда шикоят бериш йўли билан эътироз билдиришга ҳақлидирлар.

Қиёсий-ҳуқуқий таҳлил натижаларининг кўрсатишича, хорижий давлатларнинг жиноят-процессуал қонунчилигида далиллар мажмуини баҳолаш мезонлари бўйича қуйидаги ёндашувлар қайд этилган:

- биринчи ёндашув: далиллар мажмуи - ишни ҳал қилиш учун *етарлилиги* нуктаи назаридан баҳоланиши керак (Арманистон ЖПК 127-моддаси 1-қисми, Туркменистон ЖПК 136-моддаси 1-қисми);

- иккинчи ёндашув: *тўпланган барча* далилларнинг мажмуи - жиноят ишини ҳал қилиш учун *етарлилиги* нуктаи назаридан баҳоланиши керак (Россия Федерацияси ЖПК 88-моддаси 1-қисми, Тожикистон ЖПК 88-моддаси 1-қисми, Қирғизистон ЖПК 95-моддаси 1-қисми, Қозоғистон ЖПК 125-моддаси 1-қисми);

- учинчи ёндашув: далиллар мажмуи - дастлабки терговни тамомлаш ва жиноят иши бўйича суд муҳокамасини ҳал қилиш учун *етарлилиги* нуктаи назаридан баҳоланиши керак (Беларусь ЖПК 105-моддаси 1-қисми);

- тўртинчи ёндашув: далиллар мажмуи - далилларнинг *таққослана олиши* нуктаи назаридан баҳоланиши керак (Молдова ЖПК 101-моддаси 1 -қисми);

- бешинчи ёндашув: жинойи таъқиб бўйича *тўпланган барча* далиллар - уларнинг мажмуи айбловни ҳал этиш учун *етарлилиги* бўйича баҳоланиши керак (Озарбайжон ЖПК 145-моддаси 1-қисми);

- олтинчи ёндашув: тўпланган далиллар мажмуи процессуал қарорни тўғри қабул қилиш учун *етарлилиги ва алоқадорлиги* нуктаи назаридан баҳоланади (Украина ЖПК 94-моддаси 1-қисми). Аксарият давлатлар (Арманистон, Беларусь, Туркменистон, Россия Федерацияси, Озарбайжон, Тожикистон, Украина, Қирғизистон, Қозоғистон)да далилларнинг етарлилиги далиллар мажмуини баҳолаш мезони сифатида белгиланган [7, Б.137].

Айрим давлатларда далилларнинг таққослана олиши (Молдова), далилларнинг алоқадорлиги (Украина) далиллар мажмуини баҳолаш мезони сифатида қайд этилган. Шунингдек, муҳокама қилинаётган масала аксарият давлатлар (Россия Федерацияси, Озарбайжон, Тожикистон, Қирғизистон, Қозоғистон)да далиллар мажмуини эмас, балки *тўпланган барча* далиллар мажмуини баҳолаш сифатида аниқлаштирилганлигини эътироф этиш жоиз.

Таҳлиллардан кўриниб турибдики, далилларнинг етарлилиги далиллар мажмуини баҳолаш мезони эканлиги умумэътироф этилган.

Шу сабабли ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органларининг жиноят-процессуал фаолиятига оид илмий-назарий ва юридик адабиётларни, жиноят процессининг муҳим босқичи сифатида суриштирув олиб бориш, бу борадаги суриштирув, тергов амалиётини ҳамда мавжуд статистик маълумотларни таҳлил қилиш, шунингдек, хорижий мамлакатлар жиноят процессуал қонунчилигини ўрганиш асосида ўз тақлифимизни келтириб ўтишни лозим деб топдик.

Жумладан, Ўзбекистон Республикаси жиноят процессуал кодекси 92-моддасининг 2-қисми қуйидаги таҳрирда баён қилиниши мақсадга мувофиқ:

92-модда. Далилларни қайд этишининг тўғрилигини тасдиқлаш

Тергов ҳаракатлари иштирокчиларининг, шунингдек суд муҳокамасидаги тарафларнинг бу ҳаракатлар жараёни ва натижалари акс этирилган баённома билан танишиш, худди шунингдек баённомага қўшимча ва тузатишлар киритиш ҳуқуқлари таъминланиши керак.

Терговга қадар текширув органи мансабдор шахси, суриштирувчи ёки терговчи тергов ҳаракатлари тамом бўлиши биланоқ бу ҳаракат иштирокчиларига баённомани ўқиб чиқишга имкон беради ёхуд илтимосларига кўра уларга ўқиб беради. Шундай тартибда раислик қилувчи ёки унинг топшириғига биноан суд мажлиси котиби суд залидан ташқарида бажарилган суд ҳаракати иштирокчиларини, шунингдек тарафларни суд мажлиси баённомасидаги ушбу суд ҳаракатига тааллуқли ёзувлар билан таништиради.

Оғзаки билдирилган қўшимчалар, тузатишлар, фикр-мулоҳазалар, эътирозлар, илтимослар ва шикоятлар баённомага киритилади, ёзма равишда ифода этилганлари эса баённомага илова қилинади. Ўчиришлар ёки киритилган қўшимча сўзлар ёхуд бошқа тузатишлар хусусида баённома охиридаги имзолар олдидан изохот берилади.

Тергов ҳаракати баённомаси билан таништирилган шахслар баённоманинг ҳар бир саҳифаси остига ва унинг охирига имзо чекадилар.

Амалдаги жиноят процессуал кодексимизнинг 92-моддаси 2-қисмида терговга қадар текширув органининг далилларни қайд этишни тўғрилигини тасдиқлаш бўйича қоида акс этирилмаган. Ваҳоланки, Ўзбекистон Республикасининг 2017 йил 6 сентябрдаги ЎРҚ-442-сонли Қонунига кўра божхона органлари ҳам терговга қадар текширув органи ҳам суриштирув органи ҳисобланади.

Ҳулоса қилиб айтганда, жиноят-процессуал қонунчиликни такомиллаштириш юзасидан кутилаётган натижалар жиноят-процессуал қонунчиликни жаҳон ҳамжамиятининг жадал ривожланиш тенденцияларини, фуқароларнинг ҳуқуқ ва эркинликларини ишончли ҳимояси, жамият ва давлат манфаатлари, тинчлик ва хавфсизликни таъминлашни инобатга олган ҳолда янада мукаммаллаштиришдан иборатдир.

REFERENCES. ИҚИБОСЛАР. СНОСКИ.

1. Ўзбекистон Республикаси Жиноят процессуал кодексига шарҳлар. Адолат нашриёти. 2011.
2. Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе / Научно-практическое пособие. –М., 2000.
3. Рыжаков А.П. Уголовно-процессуальное доказывание: понятие и средства. – М.: Информационно-издательский дом «Филинь», 2007.
4. Миренский Б., Асамутдинов А., Камалходжаев Ж. Жиноят процессида далиллар назарияси муаммолари: Дарслик.- Т .: Ўзбекистон Республикаси ИИВ Академияси. 2004.
5. Иноғомжонов Ш.Х. Жиноят процессида далилларни тақдим қилиш ва улардан фойдаланиш муаммолари. Адолат нашриёти. 2009.
6. Руденко А.В. Содержательная логика доказывания: диалектические и формально-логические основы уголовно-процессуальное и криминалистическое исследование: автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора юридических наук. - Краснодар, 2011.
7. Радченко В.И.: Уголовный процесс: Учебник для вузов -М.: Юстицинформ. 2006.

ISSN: 2181-4031
DOI Journal 10.56017/2181-4031

ФУНДАМЕНТАЛ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3-СОҢ

ЖУРНАЛ ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ-II, НОМЕР-3

JOURNAL OF FUNDAMENTAL STUDIES

VOLUME-II, ISSUE-3

«Фундаментал тадқиқотлар» электрон журнали 2022 йил 22 декабрь куни № 054837-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz